

KORXONALARDA RAQAMLI INNOVATSIYALAR ASOSIDA ENERGIYA TEJASH TIZIMINI LOYIHALASHNI TAKOMILLASHTIRISH

Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna¹, Kurbanov Ulug‘bek Aybekovich², Kattabekova
Zebo Bekzod qizi³

¹Oriental universiteti Biznes va boshqaruv kafedrasida dotsent v.b., PhD, TDUI mustaqil
tadqiqotchisi;

²TMZ, Kimyoviy ishlov berish va prokatlash bo‘limi;

³Oriental universiteti Iqtisodiyot yo‘nalishi 1-bosqich talabasi, Zamonaviy rahbar
to‘garagi a‘zosi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17975378>

Annotatsiya. Mazkur tezisdanoat korxonalarida innovatsion faoliyat samaradorligini oshirishda raqamli innovatsiyalar asosida energiya tejash tizimini loyihalashni takomillashtirish masalalari o‘rganilgan. Innovatsiyalar joriy etilishi korxonalar raqobatbardoshligini oshirish, ishlab chiqarish jarayonlarini takomillashtirish hamda mahsulot sifatini yuksaltirishda muhim omil hisoblanadi. Shu bois, samaradorlikni oshirish mexanizmlari, innovatsion loyihalarni moliyalashtirish manbalari, ularni boshqarishning tashkiliy va iqtisodiy asoslari tadqiq qilingan. Ishda, shuningdek, xorijiy mamlakatlar tajribasi tahlil qilinib, ularning amaliy qo‘llanilishi uchun tavsiyalar ishlab chiqilgan. Innovatsion faoliyat samaradorligini baholashda zamonaviy ko‘rsatkichlar va uslublardan foydalanish zarurligi asoslab berilgan. Tadqiqot natijalari sanoat korxonalarida innovatsion boshqaruv tizimini takomillashtirish, raqamli texnologiyalarni joriy etish va strategik rejalashtirishni rivojlantirish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi. Tezis natijalari amaliyotda qo‘llash uchun ahamiyatli takliflar beradi.

Kalit so‘zlar: Innovatsiya, sanoat korxonalari, raqamli innovatsiyalar, energiya tejash, samaradorlik, boshqaruv, strategik rejalashtirish, raqamli texnologiyalar.

Annotation. In this thesis, the issues of managing the effectiveness of innovative activities in industrial enterprises are studied. The introduction of innovations is an important factor in improving the competitiveness of enterprises, improving production processes and improving the quality of products. Therefore, mechanisms for improving efficiency, sources of financing of innovative projects, organizational and economic foundations of their management have been researched. The work also analyzed the experience of foreign countries and developed recommendations for their practical application. The need to use modern indicators and methods is justified in assessing the effectiveness of innovative activities. The results of the study serve to improve economic efficiency by improving the management system of innovation in industrial enterprises, the introduction of digital technologies and the development of strategic planning. The results of the thesis provide significant suggestions for application in practice.

Keywords: Innovation, industrial enterprises, digital innovations, energy saving, efficiency, management, strategic planning, digital technologies.

Hozirgi vaqtda global energiya sohasining taraqqiy etish jarayonida cheklangan iqtisodiy resurslarning kamayib borishi tobora dolzarb masalaga aylanmoqda. Bu esa mamlakatlar va bozor ishtirokchilarini mavjud resurslarni samarali aniqlash va ulardan oqilona foydalanish

yo‘llarini izlashga majbur qilmoqda. Ushbu masalalar asosan turli resurslardan foydalanish jarayonlariga bog‘liq bo‘lib, ular orasida energiya, materiallar, moliya va intellektual resurslar mavjud.

Sanoat sektori energiya sarfini kamaytirish borasida samarali yondashuvlar va ilg‘or texnologiyalarni keng joriy etish orqali o‘z natijalariga erishadi. Texnologik komponent energiya tejash sohasidagi faoliyatning asosiy elementi bo‘lib, korxonani energetik “qayta jihozlash” doirasida energiya samarador texnologiyalardan aniq va o‘z vaqtida foydalanish energiya samaradorligiga erishish imkoniyatini, uning miqdoriy qiymatini va natijada olinadigan tegishli iqtisodiy samarani belgilaydi.

Korxonalarda raqamli innovatsiyalar asosida energiya tejash bugungi kunda ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish va resurslardan samarali foydalanish uchun muhim vositaga aylangan. Raqamli texnologiyalar yordamida energiya iste‘molini monitoring qilish, tahlil qilish va boshqarish imkoniyatlari mavjud bo‘lib, bu energiya sarfini sezilarli darajada kamaytirish va ishlab chiqarish jarayonlarini samarali tashkil etish uchun keng yo‘l ochadi.

Birinchi navbatda, energiya boshqarish tizimlari (Energy Management Systems, EMS) korxonalarda energiya resurslarini boshqarish va tejashda asosiy vosita sifatida ishlatiladi. EMS tizimlari energiya sarfini real vaqt rejimida kuzatib boradi, turli bo‘limlarda energiya iste‘molini tahlil qiladi va optimallashtirish choralarini taklif etadi. Bu tizimlar yordamida korxonalar energiya iste‘molini boshqarishda yanada samarali strategiyalarni ishlab chiqish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Sanoat ishlab chiqarishi mamlakat iqtisodiyotining tayanch tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Chunki sanoat mahsulotlari nafaqat ichki bozorni to‘ldiradi, balki tashqi bozorlarda ham yuqori talabga ega bo‘lib, mamlakat eksport salohiyatini oshiradi. Innovation faoliyat samaradorligini oshirishda davlatning roli ham beqiyosdir. Oxirgi besh yilda mamlakatimizda sanoat tarmog‘ini rivojlantirish, ishlab chiqarish jarayonlarini modernizatsiya qilish va innovation texnologiyalarni joriy etish bo‘yicha izchil chora-tadbirlar amalga oshirildi. Natijada sanoat ishlab chiqarish hajmi yildan-yilga barqaror o‘sib bormoqda. So‘nggi yillarda sanoat ishlab chiqarish hajmi doimiy ravishda oshib borganini ko‘rishimiz mumkin (1-rasm):

1-rasm. Qurilish materiallari korxonasi umumiy energetika tizimi ¹

¹ O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasining rasmiy <https://stat.uz> veb-saytidagi ma’lumotlar asosida muallif tomonidan tayyorlandi

Sanoat korxonasiining energetik tizimi deganda korxonaning ishlab chiqarish jarayonini energiya bilan uzluksiz ta'minlashga qaratilgan energetik uskunalari majmui tushuniladi. Sanoat korxonasiining energetika tizimi barcha texnologik va ishlab chiqarish jarayonlarini qamrab oluvchi, faoliyat ko'rsatish uchun yoqilg'i-energetika resurslaridan foydalanadigan integratsiyalashgan energiya tejash tizimini yaratish uchun platforma vazifasini bajara oladi. Ushbu tizimdan foydalanish natijasida texnologik va ishlab chiqarish jarayonlarining energiya sarfini kamaytirishga, yoqilg'i-energetika resursi xarajatlarini qisqartirishga erishiladi.

Sanoat korxonalarida innovasion faoliyat samaradorligini oshirish masalasi bugungi kunda eng muhim ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi chunki sanoat tarmoqlari iqtisodiyotning asosiy tayanch sohalaridan bo'lib, ularning raqobatbardoshligini ta'minlash ko'p jihatdan innovasiyalarning qay darajada va qanchalik samarali joriy etilishiga bog'liq bo'ladi. Innovasiyalar ishlab chiqarish jarayonlarini takomillashtirish, mahsulot sifatini oshirish, xarajatlarni kamaytirish va yangi bozorlarni egallashda muhim vosita sifatida xizmat qiladi². Shu sababli korxonalar o'z faoliyatida turli innovasion usullarni qo'llash orqali samaradorlikni oshirishga intilmoqda.

Innovasion faoliyat samaradorligini oshirish usullari bir nechta yo'nalishlarni o'z ichiga oladi. Birinchidan, boshqaruv tizimini modernizatsiya qilish va innovasion menejment tamoyillarini joriy etish zarur. Ikkinchidan, ishlab chiqarishga ilg'or texnologiyalarni tatbiq etish va raqamli texnologiyalardan keng foydalanish muhim ahamiyatga ega. Uchinchi yo'nalish – kadrlar salohiyatini rivojlantirish bo'lib, zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega xodimlarsiz innovasion natijaga erishish qiyin. Bundan tashqari, korxonalarining ilmiy-tadqiqot muassasalari bilan hamkorligi, xalqaro tajribani o'rganish va risklarni boshqarish mexanizmlaridan foydalanish ham samaradorlikni oshirishning muhim usullari hisoblanadi³.

Energetika auditi birinchi texnik tadbir hisoblanadi. Bu jarayon energiya sarfi tizimlarining joriy holatini va foydalanilayotgan energiya resurslari miqdorini aniqlash maqsadida korxonaning energetika tizimini har tomonlama tahlil qilishni anglatadi. Energiya auditini amalga oshirishda ilg'or texnologik tekshirish asboblari, o'ziga xos dasturiy ta'minotni va boshqalarni o'z ichiga olganligi sababli uni ixtisoslashtirilgan energiya servis korxonasi tomonidan o'tkazilishi ma'qullanadi. Sanoat korxonalarini uchun energiya auditi quyidagi olti bosqichda olib boriladi:

- 1) energetik tekshiruvga oid dastlabki ma'lumotlarni to'plash;
- 2) issiqlik energiyasini ishlab chiqarish va undan foydalanish tizimini tahlil qilish;
- 3) suv va elektr ta'minoti tizimining samaradorligini o'rganish;
- 4) ishlab chiqarish jarayonlarida energiya tejamkorligini baholash;
- 5) energiya samaradorligini oshirishga qaratilgan strategik choralarini ko'rish;
- 6) korxonada energiya tejamkorligini yaxshilash bo'yicha aniq takliflar berish.

Intellectual quyi tizimning yana bir muhim vazifasi Raqamli egizakni (Digital Twin) real vaqt rejimida qurishdir. Raqamli egizak deganda jismoniy obyekt va uning ichidagi turli jarayonlarning virtual interaktiv nusxasi tushuniladi. Raqamli egizaklarning oltita asosiy toifasi mavjud:

² Zaynuddinov Sh.N., Rasulov N.M. Innovatsion menedjment (darslik). T.:“Innovatsion rivojlanish nashriyot-matba uyi”, 2020. - B.540.

³ Asimova F. Sanoat korxonalarida innovasion faoliyatning rivojlanish ko'rsatkichlari // Sanoatda raqamli texnologiyalar (DIGITAL TECHNOLOGIES IN INDUSTRY). Volume 1, №1. September 2023

- raqamli egizak nusxasi (Digital Twin Instance) - ishlab chiqarish jarayonini tavsiflovchi ma'lumotlar to'plami. Ushbu uch o'lchamli model tarkibida mahsulotning tarkibiy qismlari va ishlatilgan materiallar haqidagi ma'lumotlar, ish jarayonlari bo'yicha operatsion ma'lumotlar hamda boshqa muhim texnologik ko'rsatkichlar jamlanadi;
- Digital Twin Aggregate (jamlanma egizaklar) – bu haqiqiy obyektlarning raqamli nusxalari bilan integratsiyalashgan holda ishlovchi va real vaqt rejimida ma'lumotlarni yig'ish hamda almashish funksiyasiga ega bo'lgan ilg'or tizim hisoblanadi.

Digital Twin Prototype (prototip egizak) – bu aniq jismoniy obyektning virtual aksidir. Uch o'lchovli model korxonada miqyosida yuz beradigan barcha energetik jarayonlar to'g'risidagi ma'lumotlarni o'zida mujassam etadi.

Digital Twin Product (mahsulot egizagi) – mahsulotning afzalliklari va zaif tomonlarini aniqlash maqsadida, ishlab chiqarish jarayonini boshlashdan bevosita oldin yaratilgan raqamli egizakdir.

Digital Twin Process (jarayonning egizagi) - ishlab chiqarish jarayonining virtual imitatsiyasi. Ishlab chiqarish jarayonining turli ssenariylarini ijro etish yordamida liniyadagi eng yuqori yuklamalarni aniqlash va muhim to'xtalishlarning oldini olish mumkin.

Digital Twin System (tizim egizagi) - obyektning virtual modeli.

Ko'plab quyida joylashgan tizimlardan katta hajmdagi ishga oid ma'lumotlar yig'iladi. Bu ma'lumotlar raqamli egizak orqali tizim ichidagi jarayonlarni yanada samarali tarzda optimallashtirish imkoniyatini taqdim etadi.

Bu jarayonda kerakli moliyaviy resurslarni jalb etish uchun, avval ta'kidlanganidek, energiya ta'minoti xizmatlari tizimidan foydalanish eng maqbul yo'l hisoblanadi. Ushbu funktsiyani maxsus energiya xizmatlari kompaniyasi amalga oshiradi. Bunday yondashuvda asosiy e'tibor integratsiyalashgan energiya tejash tizimini tatbiq etishdan kutilayotgan iqtisodiy samarani oldindan batafsil tahlil qilishga qaratiladi.

Texnologik usullar, xususan, avtomatlashtirish, raqamlashtirish va sun'iy intellektdan foydalanish ishlab chiqarish samaradorligini keskin oshiradi. Bu nafaqat mahsulot sifatini yaxshilaydi, balki ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytiradi va bozorga tezroq kirib borish imkonini ham beradi. Kadrlar masalasiga to'xtaladigan bo'lsak, malakali mutaxassislarni tayyorlash va ularning ijodiy salohiyatini rivojlantirish innovasion faoliyatning muvaffaqiyat kaliti hisoblanadi⁴.

Umuman olganda, raqamli modellashtirishning yana bir muhim jihati – ishlab chiqarish jarayonlarini oldindan bashorat qilish imkoniyati. Ushbu texnologiyalar orqali turli ssenariylar ishlab chiqilib, ishlab chiqarish jarayonlarida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolar oldindan aniqlanadi. Natijada, korxonalar o'z ishlab chiqarish jarayonlarini aniq strategiya asosida tashkil qilishi va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni oldindan hal qilishi mumkin bo'ladi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, sanoat korxonalarida innovasion faoliyat samaradorligini oshirishda raqamli innovatsiyalar asosida energiya tejash tizimini loyihalashni takomillashtirish masalalari bugungi globallashtirish jarayonida iqtisodiy barqarorlik va raqobatbardoshlikni ta'minlashning asosiy omillaridan biridir. Sanoat korxonalarida innovasion faoliyat samaradorligini oshirishda raqamli innovatsiyalar asosida energiya tejash tizimini loyihalashni

⁴ Maxkamova M.A., Asimova F.A. Sanoat korxonalarida innovasion faoliyat samaradorligini oshirish mexanizmi // Научные исследования и инновации в индустрии 4.0: I-Республиканская научно-техническая конференция (Тошкент, 13–15 март 2022 г.). – Тошкент, 2022. – Б. 46–49

takomillashtirish orqali korxonalar ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirishi, mahsulot sifatini oshirishi va yangi bozorlarni egallashi mumkin. Shu bois korxonalarda innovasion menejment tizimini kuchaytirish, ilmiy-tadqiqot natijalarini ishlab chiqarishga tatbiq etish, kadrlar salohiyatini oshirish hamda davlat tomonidan yaratilayotgan imtiyozlardan oqilona foydalanish maqsadga muvofiqdir. Taklif etilayotgan chora-tadbirlar amaliyotda qo'llansa, sanoat korxonalarining samaradorligi yanada ortadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqqamli O'zbekiston-2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish tadbirlari to'g'risida"gi 2020-yil 6 oktyabrdagi PF-6079 sonli Farmoni
2. O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 24-iyuldagi "Innovatsion faoliyat to'g'risida"gi O'RQ-630-sonli Qonuni
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 15-avgustdagi "Hududlarda sanoat salohiyatini yanada oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-295-sonli qarori
4. Zaynuddinov Sh.N., Rasulov N.M. Innovatsion menedjment (darslik). T.: "Innovatsion rivojlanish nashriyot-matba uyi", 2020. - B.540.
5. Asimova F. Sanoat korxonalarida innovasion faoliyatning rivojlanish ko'rsatkichlari // Sanoatda raqqamli texnologiyalar (DIGITAL TECHNOLOGIES IN INDUSTRY). Volume 1, №1. September 2023
6. Maxkamova M.A., Asimova F.A. Sanoat korxonalarida innovatsion faoliyat samaradorligini oshirish mexanizmi // Научные исследования и инновации в индустрии 4.0: I-Республиканская научно-техническая конференция (Тошкент, 13–15 март 2022 г.). – Тошкент, 2022. – Б. 46–49
7. Xolmirzayev U.A., Hakimova G.A. Sanoat korxonalarida innovatsion faoliyatni boshqarish tizimi // Экономика и социум. 2024. №5(120)-1. С. 938-941.
8. <https://stat.uz> – O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasining rasmiy veb-sayti